

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Самарканд, Узбекистан

Зиятов Мухаммад Намазович,

Маматов Ризамат Изатбоевич

Самаркандский государственный медицинский университет

Преподаватель кафедры Физическое воспитание и спорт

ziyatovmuhammad@gmail.com

Абстрактный. Физическое развитие детей дошкольного возраста сегодня является одной из актуальных проблем [2]. Гимнастические упражнения имеют большое значение для физической подготовленности детей дошкольного возраста. Через движение ребенок учится любить, заботиться и понимать мир. Фитнес-занятия включают в себя неограниченные возможности для всестороннего развития детей. физическое упражнение; положительно влияет на развитие головного мозга, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, в целом тренирует и укрепляет организм [4]. Учитывая эти аспекты, специалисты обязаны внимательно и бережно относиться к здоровью детей. В процессе выполнения всех задач воспитания дети должны быть направлены на личностное, физическое и нравственное воспитание, а также на приобретение духовных качеств и получение радости и удовольствия от действий.

Ключевые слова: оздоровительная гимнастика, физическая культура, двигательный метод, комплекс упражнений, утренняя зарядка, художественная гимнастика.

При организации комплексов оздоровительной гимнастики необходимо опираться на основные конструктивные приемы и соблюдать общепринятые принципы.

Разнообразию стилей не только способствует оздоровлению организма, но и является важным средством развития мышечной силы, активной подвижности суставов, правильного роста и правильного развития опорно-двигательного аппарата.

Цель: укреплять здоровье и общую физическую подготовленность детей посредством занятий гимнастикой на уроках физкультуры в дошкольных образовательных организациях.

Задачи: Определить основные аспекты и особенности влияния оздоровительной гимнастики на укрепление здоровья детей дошкольного возраста, на их физическое развитие;

Разработка комплекса упражнений для улучшения развития физической подготовленности и повышения двигательной активности детей дошкольного возраста.

Докажите эффективность фитнес-инструментов и методов.

Гимнастика – специально подобранная система физических упражнений, совокупность методических приемов, применяемых для укрепления здоровья, развития физической подготовленности, улучшения двигательных способностей детей, силы, быстроты, быстроты движений, выносливости и других физических качеств [6,7]. Объем используемых упражнений позволяет оказывать положительное воздействие на весь организм и формировать отдельные группы мышц, регулировать нагрузки в зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки.

Фитнес-гимнастика представляет собой полный комплекс физических упражнений, улучшающих общую физическую подготовку, и включает в себя очень простые в исполнении движения. Благодаря

интегративно-развивающим упражнениям максимально улучшаются двигательные способности и физическая подготовленность детей [7,8]. Эти комплексные упражнения позволяют детям улучшить здоровье и значительно повысить подвижность опорно-двигательного аппарата и суставов.

Фитнес-гимнастика – важнейший вид спорта в физическом развитии и формировании тела дошкольников. Комплекс упражнений служит для формирования правильной фигуры, развития силы, координации, физических навыков, гибкости, а также концентрации и усидчивости на тренировках. Особенно важны тренировки для детей со слабым иммунитетом, склонных к частым простудам.

Занятия с дошкольниками направлены на формирование основных видов движений: развитие мелкой моторики рук, формирование равновесия, любознательности, познавательных способностей, двигательной активности и самоконтроля.

Также во время тренировок развиваются следующие качества:

Честность;

Тяжелая работа;

Дисциплина;

Сострадание;

взаимопомощь;

Проявление творческой инициативы.

Основными функциями программы восстановительной гимнастики являются:

Оздоровление;

Образовательный;

Образовательный;

Физические упражнения важны для выработки привычки

самостоятельно заниматься деятельностью, а также для приучения к соблюдению распорядка дня.

Считается одним из самых полезных направлений в развитии гармонии, ритма, динамики, обаяния и силы благодаря разнообразию гимнастических программ, включающих элементы эстетической, художественной и художественной гимнастики.

В настоящее время одним из самых простых и эффективных способов привести тело дошкольников в оптимальное состояние является художественная гимнастика по утрам.

Большинству детей после утреннего сна требуется некоторое время, а точнее несколько часов, чтобы начать адекватно воспринимать все происходящие вокруг них события. Утренняя зарядка восстанавливает физиологические процессы в организме ребенка после пробуждения, активизирует центральную нервную систему и повышает работоспособность[7].

При занятиях художественной гимнастикой утром:

активизируется иммунная система, что способствует защите от негативных факторов окружающей среды;

Значительно повышает общую работоспособность детского организма;

Формируются основные двигательные навыки;

Предотвращает сколиоз и плоскостопие;

Формируется желание регулярно заниматься спортом.

Комплекс утренней гимнастики для детей 5-6 лет:

/н	Описание упражнения	Нор ма	Организац ио нные инструкции

Подготовительная часть			
.	Правильное выравнивание	1- минут	
.	Ходьба: ходьба на носочках как обычно – руки за голову, ходьба на пятках – руки за голову, ходьба с поднятыми коленями – руки на поясе.	1- минут	Держите тело прямо и медленно постукивайте. Дыхание через нос.
.	Бег по кругу, а также ходьба по кругу.	1- минут	Идите медленно. Дыхание через нос
Основная часть			
.	«Растягивание» И.с. - ноги на ширине плеч. Выполнение: поднять руку вверх – вдох опустить руку – выдох.	1- минута 4-6 раз	Смотреть прямо, держать тело прямо, идти в медленном темпе.
.	И.с – ноги на ширине плеч. руки на бедрах. Выполнение: наклоните корпус вправо, согните колено правой ноги (выдох); Вернитесь к дыханию. В этом случае сделайте это с другой стороны.	1- минута 4-6 раз	Идём прямо, в умеренном темпе.
.	И.с.-Ноги на ширине плеч, руки вверху, пальцы рук соединены. Исполнение. Наклонитесь вперед и опустите руки.	1- минута 4-6 раз	Дыхание на одном дыхании Движение

	Дыхание стоя и поднятием руки вверх.		быстрое
.	«Шлепок спереди назад» И.с, — ноги на ширине плеч, руки в стороны. Хлопки в ладоши спереди, хлопки в ладоши сзади.	1- минута 4-6 раз	Дыхание в один шаг, движение быстрое.
.	«Тик-так» циферблат И.с.-Ноги на ширине плеч. Выполнение: наклоны туловища вправо и влево.	1- минута 4-6 раз	Дыхание на одном дыхании Движение быстрое
.	«Прыгающие зайчики»-И.с. Ноги расположены парами. Руки согнуты в локтях, ладони попарно согнуты вперед.	1- минута 4-6 раз	Медленно
.	«Палка поднята». И.с.-ноги на ширине плеч, палка сверху, опущена. Выполнение: подъем палки вверх, руки перед грудью – дыхание; палка вниз – выдох.	1- минута 4-6 раз	Медленно
.	«Наступая на палку». Является. - держа ноги вместе, вытягивая руки вперед. Выполнение: согнуть ноги в коленях, поставить стопы вместе, передвигать палку вперед-назад ладонями стоп.	1- минута 4-6 раз	Дыхание на одном дыхании Движение быстрое
.	Ворона. Является. - опустите руки вниз, ноги вместе. Выполнение: на вдохе руки широко разводятся, на выдохе опускаются, издается громкий звук «Каррр».	1- минута 4-6 раз	Удерживая корпус прямо, в среднем темпе.

0.	"Тренироваться". Является. - ноги вместе, руки вниз. Выполнение: руки согнуты в локтях, совершают круговые движения, как поезд. бег в замедленном темпе.	1- минута 4-6 раз	Удерживая корпус прямо, в среднем темпе.
1.	"Лодка." «И.с. лежит на животе, руки тянутся к земле. Выполнение: Необходимо поднять плечи и руки и двигаться сверху назад.	2- минута 4-6 раз	Руки, ноги и колени выпрямлены
2.	"Все выше и выше." Д.к.с. - палка впереди, руки вниз. Выполнение: подъем и опускание палки, затем подъем и опускание вперед, вперед – вверх-вниз и, наконец, самое верхнее-вниз.	2- минут	Темп средний, дыхание ровное.
Заключительная часть			
.	И.с.- Скрестите ноги. Удерживая тело прямо, вдохните через нос, потянитесь вверх, затем выдохните через рот и опустите руки. Повторите упражнение.	1- минута 4-6 раз	
.	Идите медленно.	2- минут	Идите медленно. Держим туловище прямо, руки на талии.

При сравнении показателей начала и окончания педагогического стажа, оценивая полученные данные о развитии качества гибкости в

экспериментальной группе (табл. 2), наблюдалось увеличение результатов всех показателей.

Предэкспериментальные и постэкспериментальные результаты экспериментальной группы ($M \pm m$)

Тесты	Экспериментальная группа	
	Сентябрь 2022	Декабрь 2022
Пишу, сгибаю гимнастическую палку.	9,5±1,6	8,3±1,5
Нападающий гимнастической скамьи	11,1±0,7	12,4±0,5*
Состояние моста, см	28,3±1,4	22,5±1,1*
Стоять в лопате, см	34,2±2,0	28,4±1,8
Пишу с согнутыми ногами	10,1±1,1	7,1±1,1

звездочка справа* - отмечены достоверные различия показателей в группе по сравнению с декабрем 2022 года. * - $p < 0,05\%$.

Таблица 2. Процентный прирост показателей физической подготовленности детей 5-6 лет за экспериментальный период.

Результаты сравнительного анализа физических показателей, подготовленности детей 5-6 лет показали следующее: - средний результат экспериментальной группы в начале эксперимента (сентябрь 2022 г.) составил 9,5±1,6 см, а в конце эксперимента (декабрь 2022 г.) после повторного тестирования результаты улучшились на 8,3±1,5 см. В результате средний результат детей экспериментальной группы в этом тесте увеличился на 12,4%. В ходе эксперимента правильная стандартизация и

распределение новых комплексов упражнений способствовали улучшению показателей работоспособности.

2. В тесте «стоя с гимнастической скамьи: наклон вперед»:

- средний результат опытной группы в начале эксперимента (сентябрь 2022 г.) составил $11,1 \pm 0,6$ см, а в конце эксперимента (декабрь 2022 г.) при повторении теста результат улучшился до $12,3 \pm 0,6$ см. . $0,4$ см. В результате средний результат детей экспериментальной группы в этом тесте увеличился на 11,4%. Путем оценки полученных данных была выявлена достоверность различий, а также тенденция к увеличению показателей в этом тесте.

3. В тесте «Мост»:

- средний результат экспериментальной группы на начало эксперимента (сентябрь 2022 г.) до $28,3 \pm 1,4$ см, а затем в конце эксперимента (декабрь 2022 г.) результат улучшился до $22,5 \pm 1,1$ см. В результате средний результат детей экспериментальной группы в этом тесте увеличился на 19%. Путем оценки полученных данных была выявлена достоверность различий, а также тенденция к увеличению показателей в этом тесте. Наличие надежности свидетельствует о правильном подборе упражнений для детей этой группы, а также о необходимости своевременного внедрения нового, экспериментального, развивающего комплекса гибкости на дополнительных занятиях по физическому воспитанию.

В тесте «Стоя на лопате»:

- средний результат экспериментальной группы на начало эксперимента (сентябрь 2022 г.) $34,2 \pm 2,0$ см, а в конце эксперимента (декабрь 2022 г.) результат улучшился до $28,4 \pm 1,8$ см. В результате средний результат детей экспериментальной группы в этом тесте увеличился на 16 %.

В тесте «скрещенные ноги» сидя на полу: средний результат

экспериментальной группы в начале эксперимента (сентябрь 2022 г.) составил $10,1 \pm 1,1$ см, а в конце эксперимента (декабрь 2022 г.) при повторении теста, результат улучшился на $7,1 \pm 1,1$ см.

В результате средний результат детей экспериментальной группы по этому тесту увеличился на 23%. Эксперимент показал, что дети в группе имели положительную динамику и повышали свои максимальные результаты, стремясь к своему развитию.

Краткое содержание

1. Оздоровительная гимнастика – одно из важных двигательных занятий в развитии детей дошкольного возраста. Это оказывает прямое положительное влияние на физическую подготовленность детей. Формирование правильного физического развития у дошкольников является одним из ведущих направлений в системе физического воспитания и реабилитации.

2. В период от 3 до 7 лет детский организм и все его системы подвергаются интенсивному (интенсивному) росту и развитию. Этот возраст является наиболее приемлемым (оптимальным) временем для развития физических качеств средствами и методами оздоровительной гимнастики;

3. Фитнес-гимнастика обеспечивает нормализацию и стабилизацию всех функций организма ребенка, повышает двигательные способности, формирует иммунитет к различным внешним факторам, повышает высокий уровень двигательной культуры, дисциплины, силы и уверенности в себе.

4. . Утренние занятия различными видами гимнастики, например, художественной, оздоровительной гимнастикой, в целом влияют на гармоничное развитие ребенка. Формирует качество гибкости, развивает правильный рост, потребность в регулярных физических тренировках и стремление к совершенствованию упражнений и движений;

Литература

1. SH.M. Mirziyoyev Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz» 2018 T:
 2. O`zbekiston Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport to`g`risidagi qonun»gi. , -T.:O`zbekiston. 2015 4-sentyabr
 3. SH.M. Mirziyoyev O`zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to`g`risidagi 2017-yil 3-iyundagi PQ–3031-son [qarori](#).
 4. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish to`g`risidagi Konsepsiya 2019 13-fevral.
 5. Ziyatov Muxammad Namazovich, Shermamedova Qohira Texronovna (2023) THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE SCHOOL EDUCATION SYSTEM. *International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management*, Published in Volume 2, Issue 8, 2023, 96-100
 6. Ziyatov Muxammad Namazovich, Shermamedova Qohira Texronovna (2023) SPECIFIC ASPECTS OF ORGANIZING PHYSICAL TRAINING AND SPORTS EVENTS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM *International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management* Published in Volume 2, Issue 8, 2023, 91-95
- Murodov Muzaffar Shermamatovich, Normaxmatov Ilxom Zayniddinovich, Axmedjanov Shuxrat Boltayivich, Ziyatov Muxammad Nomozovich, Sattarov Qarshiboy Norkulovich, & Khusainov Shamshidin Yalgashevich. (2024). Proposals On Innovative Solutions Of Organizing The Architecture Of Multifunctional Sports Facilities. *Journal of Advanced Zoology*, 45(S2), 131–135. <https://doi.org/10.53555/jaz.v45iS2.3852>